

dezinфо focus 03.02. 16 00 (1080p)

[Moderátor]

Tak, moc děkuju, že jste se připojili, že jste si na nás udělali čas, moc si toho vážíme. Já na úvod jenom vysvětlím, co jsme zač, proč jsme nás kontaktovali, a co by teďka a jakým způsobem tady mělo probíhat, beď vy jste s kolegyými mluvili, dostali jste plnou informaci, já to jenom shrnu primárně, řekněme, z těch organizačních věcí, aby jsme věděli, co a jak tady. Tak, my jsme výzkumná agentura NMS, to asi tušíte, děláme takovýhle průzkumy na různý témata, jak už takový, řekněme, jako spotřebitelský nebo takový společenskovední, a to je, řekněme, spíš takový Titan případ, asi tušíte z toho předotazování, budeme se bavit o hodně kontroverzních tématech, nebo respektive o tématech, které se můžou zdát ve společnosti kontroverzní, plno lidí na to má různý názory, odborníci se na nich neschodnou, kdo se v tom a potom i znat, jo.

Takže, ano přesně, budeme řešit COVID, budeme řešit 5G sítě, geneticky modifikovaný potravený, možná i nějaký další věci, které vás třeba napadnou, to spolu tady budeme řešit a uvidíme, co z toho vzejde. Tak, důležitý věci, buďte prosím naprosto upřímní, než je tady žádný správný nebo špatný odpovědí, můžete kritizovat, chválit, cokoliv, jakkoliv, já pořád jenom do toho budu šťovat a budu mít nějaký zvydavý dotazy, to je jedna věc. Druhá věc, je dost možný, že se na plnověcech i třeba vzájemně jako neschodnete a je to úplně v pořádku.

Co člověk, to názor, takže po celou dobu, to je druhý pravidlo, respektujte odlišnost nebo prostě jiný názory, to je určitě důležitá zásada pro tuhle diskuzi. Můžete jako potom spolu třeba jako diskutovat, nebo se nějak oponovat, ale samozřejmě slušně. Tak, to je další věc.

Druhá věc, nebo ještě bych chtěl doplnit, neberte úplně jako prostě nějakého naprosto neutrálního člověka. Já prostě jenom tady tu debatu budu nějakým způsobem moderovat a řídit. Ideálně si mě představte jako taky mimozemšťena, který nemá vůbec žádný názor, ničemu nerozumí a budu to právě chtít jako slyšet a vysvětlit od vás.

To je další, řekněme, taková zásada. Občas budu mít takový, jak jsem říkal, ty šťouravý otázky nebo takový jako provokativní lehce, ale vůbec to prostě vás neberte nějak osobně. Bude to jenom proto, že třeba budu chtít tu diskuzi nějakým způsobem rozproutit a nějak třeba posunout třeba, aby jsme se věcma zamysleli třeba i z jiného úhlu pohledu, tak to bude taková jako moje role.

Máme na to hodinku a půl. Budeme si i ukazovat nějaký materiály, budeme hrát takovou hru potom a uvidíme, co z toho vzejde. Tak, ještě možná jenom technicky.

Vím, že v tom online prostředí je to takový jako složitější, než když se vidíme osobně, jo, vy nevidíte, na koho koukám. Takže když položím otázku tak jako do pléna, tak to obvykle vypadá tak, že je dlouho ticho a pak začnu mluvit tři lidi najednou. Tak já vás budu tak jako víc asi jako vyvolávat a distribuovat, jo, ať nám to tady ocejpá.

Není to jako nějaký můj pedantský manýr nebo tak, ale mám jako ověřený, že to pak jako ocejpá rychleji, když tak vás jako prostě na střídačku jako vyvolávám. Nicméně, pokud byste jako chtěli říct něco spontánně, tak určitě jako nechci tady tu možnost jako úplně zabít, tak když tak případně do toho jako vstupte, jo, ten prostor si řekněme udělejte, a nebo můžete, tam je takový i to přihlašovatko, jo, React, tak případně tím můžete jako se jakoby přihlásit,

já vám ten prostor potom poskytnu. Jediný, co potřebuju, aby jsme se tady nějak rozumně vystřídali, preferuji spíš jako kračí jasný odpovědi, prostě rovnou jako k věci, jo, protože máme na to nějakou mezený čas, tak samozřejmě jsou to jako složitý témata, tak o tom, když se bylo diskutovat hodiny a hodiny, my máme jenom tu hodinku a půl, jo, tak když vás jako chutnu, tak to zase neberte jako osobně, ale berte to tak, že prostě chci tu diskusi stihnout jako včas a probrat, řekněme to, se všema.

Tak, má někdo nějaký dotaz, co bych chtěl dovyslet, než se do toho pustíme? Jestli ne, tak já jenom poprosím, jestli máte stůlmaný mobilní telefony, asi jste byli obeznámeni o nahrávce, ale pro jistotu zopakuju s vaším svolením, my jsme si tu diskusi rádi nahráli, není to proto, že vás budeme potom chtít někde prezentovat, mediální hvězdy z vás neuděláme, celebrity taky ne, to je jenom o to, že těch diskusí je opravdu hodně, nespovídám jenom vás, děláme to jako různě po republice a já z toho všechno nepamatuju. Děláme z toho potom samozřejmě nějaké schrnutí, ale nikde nepracujeme s nějakýma konkrétníma jménama nebo nebezpečí obličeje má nic takový dlouhého, to je vlastně nějaký náš opěrný materiál, se kterým potom můžeme pracovat, třeba se na to koukáme znova.

A asi jsem řekl všechno k těm technickým věcem, já se jenom velice rychle představím, abyste viděli, s kým tady celou tu dobu strávíte, proč já budu taky hrozně zvědavěj, tak ať to nejste samotný, tak já se jmenu Kuba. Moje práce je tohle, povídám si s lidmi na různý témata, původem se v roče kousek oděčí na jmy 37, rad se studuju, sportuju, děti nemám, tak byste o mně něco věděli. Tak uděláme teď rychle představovačku v podobném duchu, já vás taky poprosím, abyste mi řekli něco málo o vás, abych vlastně věděl, koho tady mám.

Tak vidím tady třeba Vencu, dobrý den. Odkud jste, co děláte, co vás baví?

[Speaker 2]

Takže jsem z Mostu, už nepracuju, jsem teda samozřejmě z obchodu. A jinak, co dál, no.

[Moderátor]

Co vás baví? Ještě jedna návaznost. Co vás baví případně?

Jaká jste rodina?

[Speaker 2]

Tak bavím tě, mám chatu, takže trávím čas tak půl na půl na chatě a půl v Mostě. Jinak žiju sám, takže času mám dost. Dobře, super, děkuji.

[Speaker 5]

Tak pak tady třeba Oldřej, dobrý den. A zdravím. Takže já jsem, měl bym 50 let, jsem od Olomouce.

Tak nějak taky nepracuju, jsem v jednoduchým obchodě. Mám, mám vlastně dvě dcery z prvního manželství, kde už mají vlastně čtyři vnoučata. Takže asi takhle nějak.

[Moderátor]

Co vás baví?

[Speaker 5]

Tak jako vlastně něco zahraju, jinak rodina na ryby.

[Moderátor]

Děkuji moc. Paní Pětoslava, dobrý den.

[Speaker 6]

Dobrý den. Já se jmenuju Pěta, bydlím ve Prýbku místku, jinak pocházím z Ostravy. Je mě 68 let.

Mám jednoho syna, tři vnoučky, které samozřejmě jako velice mě líbují. Jinak mým zálibám patří Čedba. Dříve, pokud mi to zdraví dovolilo, jsem hrozně ráda chodila nahoře.

Miluji i Alpy, hlavně ty švýcarské.

[Moderátor]

To vám to věřím, to věřím. Tak, tak je tady Honza, dobrý den, Iván.

[Speaker 4]

Dobrý den. Tak já jsem taky v důchodu. Jsem kousek od Litvínova, bydlím v rodinném domku, takže baví mě zahradničení a jinak teda jsem v důchodu, ale mám práce až nad hlavu, takže volný čas na to si moc nehraju.

[Moderátor]

A co vás nejvíc zaměstnává? Práce kolem rodinného domku nebo něco jiného?

[Speaker 4]

Ne, ne, já mám rozdělaných několik, asi pět projektů, takže v těch projektech se prostě člověk musí pohybovat a musí to koordinovat.

[Moderátor]

Perfektně, děkuji moc krát a pak je tady Leo. Dobrý den, Iváno.

[Speaker 1]

Dobrý den. Já jsem ze Žiáru nad Sázavou, jmenuji 55 let. Mezi záryby mám rád třeba lední hokej, cyklistiku.

Pracuji na zimním stadioně, což je moje mívěrné hobby prakticky, takže práce je takový vzdálený hobby.

[Moderátor]

Takže mám si pod tím představit údržbu ledové plochy, něco takovýhleho?

[Speaker 1]

Údrž baletové prochvy, trénoval jsem u dětí, založil jsem u nás klub, takže jedno takhle k tomu všemu dokola.

[Moderátor]

Jo, super, perfektní. Tak jo, děkuju moc krát, mám se tady pěkně rozvrstěný, tak jako napříč republikou, tak to bude takový pestrý. No pojďme rovnou na to, pojďme si ty jednotlivé kontroverzní témata projít.

Já tady mám vlastně i od kolegyně nějaké takové jako schrnutí jako těch názorů, s čím se třeba souhlasili nebo nesouhlasili. A pojďme si je postupně projít. Mě by vlastně v úvodu zajímalo, začneme asi Covidem, nemusíme si jako popisovat tu situaci a jaký to bylo, ale spíš mi řekněte, čemu jste v té době třeba jako věřili a čemu jste třeba nevěřili a jak jste si k tomu vlastně jako došli, jo, protože tenkrát to přišlo, že taková vlastně událost, jako a teď jako co, jak se v tom zorientovat, jo.

Tak mi jako zkuste říct jako, jak jste na tím přemýšlel třeba na začátku a kdy třeba jste, protože tam hodně jsem viděl ty názory, jakože to bylo takový zvláštní, tak pojďme si to říct, jo, a ještě jenom asi úplně jako, nekladu si jako ambice, že to jako vyřešíme, jo, protože ty další témata budou ještě složitější, žeho se v tom má vyznat, jo, ale mě spíš jako zajímá, jak jste na tím prostě přemýšleli vy, jo, tak já nevím, tak Leo, když zůstanu u vás, tak jak jste vnímal ten Covid a čemu jste třeba potom jako nevěřil?

[Speaker 1]

Takže začátek Covidu vlastně člověk vnímal podle těch zpráv, co byly vlastně z Itálie, tam vlastně bylo první takový, že se to tam rozšířilo, takže ty informace byly, jsem vnímal tak, že je to samozřejmě nemoc, která může sednout třeba na plíce, na průdušky, že je to vlastně hodně infekční a že plno lidí může mít nějaké vážnější příznaky, což je začátku samozřejmě platilo, že oni potřebovali ventilátory, nebyl jich dostatek, takže takhle jsem to vnímal, že to asi je nebezpečný, to se tak člověk domníval, myslel si, že to z té Itálie tak rychle sem třeba nepřijde, ale ono vlastně plno lidí bylo na horách, mohli to přivízt, vraceli se, takže se chodili do karantény, takže ten prvotní byl takovej, jak byla ta oficiální nebo oficiální, jak byla opravdu ta zpráva, že to je nebezpečný, že to je, jak bych to řekl, jak chřípka, ale trochu horší, lehce nakažlivá s těžkýma průběhama, které můžou u starších nebo u těch oslabených lidí, oslabených zdůrazňuju...

[Moderátor]

Tohle si asi nemusíme popisovat, to to všichni, že jo, tak to asi viděli jste stejně, ale řekněte mi, kdy potom jste začal pochybovat o něčem?

[Speaker 1]

Upřímně?

[Speaker 7]

Jasně.

[Speaker 1]

Takže upřímně, upřímně jsem začal pochybovat, když už to bylo tak zavřené, když už pak někedy ty příznaky byly, někteří lidi měli lehký průběhy a nejvíc jsem začal pochybovat, když se nám zašlo tvrdit, že na to nepůsobí Slivovice. V tom okamžiku jsem si řekl, Slivovice působí na všechno, takže je to takový na hraně, tady se trochu straší. Samozřejmě asi se ta veřejnost musela vystrašit, protože opravdu šlo zase o ty oslabený jedince, který by to chytli, mohli mít v těžkém průběhu.

Pochybovat jsem jako nezačal, protože moje přítelkyně dělá ve zdravotnictví, takže až se k nemocnici, z nemocnic, těžký případy, měl jsem třeba informace, jaký byly. Takže svým způsobem jsem nepochyboval, hodně věcí jsem chápal, vyvozoval jsem si svoje důsledky. Byl jsem přesvědčen, že pro mě to tak nebezpečné nebude, že já nejsu tak náchylný na tady ty

choroby jako sportovec a celkem odolnej člověk, ale respektoval jsem, že tady jde prvotně o ty starší lidi, nemocný lidi a tak dále.

[Moderátor]

Víc méně vás tady, vy jste na tom dotazníčku zaškrtnul, že spíše souhlasíte s tím, že vás na COVID-19 má negativní vliv na plodnost. Proč si to myslíte?

[Speaker 1]

No tak to je až po těch informacích, co chodí teď. Ale tam to bylo jenom asi ano, že možná, že to může mít, neříkám, že to může mít, jenom tam bylo možné. Vyloženě, že bych o tém byl přesvědčený, zase nejsou takovej konspirátor, abych na všechno hned skočil, když to nemám ověřený.

Oni ňaký ty fakta od nějakých tak doktorů třeba jsou, že se snížila porodnost, ale ona se podle mě snížila poslední dobou kvůli ekonomické situace a nejistotě, takže lidi nemají pro to děti.

[Moderátor]

Já neříkám, že jste konspirátor, proto jsem v úvodu říkal, že každý má názory různý, takže nikoho bych tady ani nevzájemně nedělejte, že byste se nějak odsočovali s konspirací. Protože jsou to složitý témata.

[Speaker 1]

Ano, určitě bych neřekl, že to má vliv na porodnost, když vůbec žádná studie oficiální, k tomu jsem neměl přístup. Takže jestli to říká někdo někde, tak samozřejmě pro mě je to taková informace, kterou já, když si ji nemůžu ověřit, tak ji zkrátka nevěřím, nebo nechávám ji u zadu a jednou se to dozvím.

[Moderátor]

Dobrý, dobrý. Tak jo, děkuju. Oldřichu, co Vy a covid a čemu už jste tam třeba nevěřil?

[Speaker 5]

Takže já začnu tím, že já jsem určitě konspirátor, jenom trochu jako. Ale já jsem od samého začátku přesvědčený o tým, že to bylo uměle vyvolané. A jsem přesvědčený o tým, že za tuhle celou aféru celosvětovou můžou farmaceutické firmy, který vlastně během pár měsíců daly do oběhu očkovací látky, kde vlastně, když to vezmete tak, cokoliv během x roků bylo nebo nebylo, tak se to napřed musí testovat a pak teprve to někam dávají, že?

A ne takže prostě nějaká firma řekne, já to mám hotový, dáme to a těm to pomůže? No kravina.

[Speaker 4]

Já jenom souhlasím s předřečníkama. Víím, určitě se přikláním k tomu, že to byl boj o snížení populace na Zeměkouli, protože víím, že se tady existuje nějaký program Zlatá miliarda. Víím, že tadyhle ten program je popsanej. Víím, že tadyhle ten program je popsanej v nějaké Rockefellerově studii nebo v Břežinského studii n... je to ve studiích Kissingera je to ve studiích Kissingera je to už od 50.

let, není to nic nového. Tohle bylo jenom vyloženě vyvrcholení. Já jsem ze začátku tomu věřil.

Já jsem ze začátku k tomu věřil. Mě ten COVID zasáhnul asi třikrát, jenom na pár dní nemělo to vůbec žádný vliv na zdraví. Jinak zdravotně postižení...

Tak to zřejmě asi víc odnesli. Tak to zřejmě asi víc odnesli. Ale vadilo mě na tom od začátku, že existoval lék na to, aby se snížily následky těch problémů, který ten COVID nebo taková ta zvýšená plicní problematika, aby se snížila, byl to ten Ivermectin a u nás v Česku to zakázali.

a u nás v Česku to zakázali. My jsme ho například s kolegama my jsme ho například s kolegama jsme si zajistili dovoz z Polska a můžu vám říct, že dokonce dva starostové nám poděkovali, že jsme jim dodali, já nevím, asi 50 balení toho Ivermectinu nebo oni měli podobné názvy i ty ostatní a poděkovali nám za to, že jsme zachránili životy několika lidí u nich ve vesnici. To mě na tom překvapilo, že u nás to bylo vyloženě byznys, byznys a byznys.

Já jsem si s kolegama objednal roušky z Číny, za pětistovku nám jich přišla tisícovka, tady se roušky prodávaly za 15 korun jedna nebo zakolik. Takže to je prostě, to je nic jiného, než, jak říkali kolegové, nic jiného, než vymyšlený scénář, jak zlikvidovat lidstvo. A překvapilo mě, ale možná se mnou nebudete souhlasit, ale covid skončil přesně 24.2.2022 vojenskou akcí na Ukrajině. Potom už nikdo o covidu neslyšel.

[Speaker 2]

Jednou větou, mohu se připojit. Dobře, vy říkáte, že to mělo zlikvidovat populaci nebo snížit populaci. Zemřeli pouhé dva miliony obyvatel na země.

Když si připomeneme španělskou chřipku, tam jich zemřelo 20, dokonce se má za to, že jich bylo až 30 milionů. Takže z miliardy, tehdejšího počtu miliardy obyvatel, dneska jsme na osmi, že jo. Takže dva miliony, to je v podstatě jako nic, to je jako, když do mraveniště hodíte kámen, zabijete pár mravenců, ale jede se dál, že jo.

Jo, to je jenom dobrý, už to necháme.

[Speaker 4]

Ano, bylo to právě to, že to byla ta zkouška, to už jste taky někdo z vás říkal, že to byla taková ta zkouška, protože další, další, další covidy, ty jsou naplánovaný na další roky. To neskončilo. To neskončilo jenom rokem 22.

[Speaker 2]

Souhlas, souhlas. To nemusí být konečná, ano.

[Speaker 4]

Ano, a to už zase jsou studie. Zase jsou studie už na...

[Speaker 1]

A mohl bych vám ještě jeden poznatek říct? I já? Ano.

Já bych ještě řekl jeden poznatek. Vemte si, že když ten covid, bylo to 2020 na jaře, měl k nám proudit, u nás se udělala okamžitě velká opatření. Udělala je vláda Andreje Babiše, že okamžitě to, a on ten covid se u nás ne a né jaksí chytit ze začátku, a vemte si, jakou kritiku si vysloužil od Evropské Unie, pak potom i od opozice, že to tady zavírá, že všechno, protože vlastně znemožnil tomu covidu takovej ten jak bych to řekl, rozkvět.

Ale to je zase jedno moje doměnka. Protože opravdu v začátku u nás ten covid neměl šanci se jaksí rozšířit.

[Speaker 2]

Máte pravdu, bylo to tak. Ano. Člověk to zapomene, ale...

[Speaker 1]

Ano, toto právě všichni zapomenou. Je to pět let zpátky, kdo si to chce pamatovat. A toto si musíte pamatovat týden po týdnu.

A to si nikdo pak napamatovat nechce.

[Speaker 2]

Ty detaily, já bych třeba... Tehdy byl jenom jeden minister zdravotnictví, že jo? Ten, který je dneska ministrem ve Finsku.

Já si teď nezpomenu na jeho jméno. Vojtěch? Sympaták, jo.

[Speaker 6]

Vojtěch?

[Speaker 2]

Ano, Adam Vojtěch. Ale problém byl s těma šéfama, co šéfovali tomu, jak bych to řekl. Ty to měli úplně na starosti.

Pamatujete si ten, co říkal, že se nikam nesmí chodit a udělal nějaký mejdan, já nevím kde. Prymula. Pamatujete na týden?

[Speaker 1]

No, to byl Prymula, ale to zase... Že to byl epidemiolog, matematik, který, ale který říkal i jiný věci. Říkal, že jestli buď bude takováhle karanténa, nebo se promoříme.

A když se ho zeptali, jak dlouho to bude trvat, ty opatření, když řekl dva roky, což byla pravda, než jsme se promořili, tak ho chtěli pomalu lidi usápat. Ale on jenom řekl matematický model, než se promoříme, než ten virus oslabí, že to bude trvat dva roky. Restrikce opatření.

Toto si taky nikdo nechce pamatovat. Tady se samozřejmě zvedla, hlavně se to zneužilo politicky proti vládě Babiše a spol ten COVID. Na ty ministry, jak se útočilo, vemte si, že to není normální.

Vždyť byla krizová situace, místo abychom se semkli, tak se útočilo na každého ministra. Minister Vojtěch skončil možná proto, že on tam byl v tím zdravotnictví kvůli něčemu jinému, ne aby někoho pranířoval. On byl moc opravdu slušný, jak to říká Babiš.

A on ho vyměnil ne pro neschopnost, ale že tam potřeboval dát někoho razantního na to, co odpovídalo té situaci, která nastala.

[Moderátor]

Takhle mi to stačí, pánové.

[Speaker 7]

Končíme.

[Moderátor]

Protože bych chtěl další téma minimálně aspoň trošku nakousnout. Protože třeba jedna teorie říká, že vlastně v těch vakcínách proti COVID-19, že vlastně to obsahovalo nebezpečný grafenový částice, který vlastně poškozují orgány. Jestli k tomuhle máte někdo co říct?

[Speaker 4]

Ano, tak je to potvrzené a bylo to potvrzené hromadou epidemiologů a já nevím jakých speciálních specialit lidí z Ameriky. Nebylo to nic čistého.

[Moderátor]

A teď sakra, jak se v tom vyznat? Tak jak byste poznal, že této informaci máte věřit?

[Speaker 4]

No já jsem to poznal víte jak? Všude v televizi, ve světě i v Česku, když se mluvilo o COVID-u, tak se dal pohled na nemocnici, kde se pomalu sanitky bouraly do sebe jak tam přivázely lidi.

[Speaker 2]

Já, jedna moje příbuzná dostala COVID, já jsem ji vez do nemocnice. V Mostě to bylo. Hledal jsem ve tmě ten pavilon pro speciální účely. Zahalenej úplně do tmy, nikde jsem se nemohl dobouchat a najít dveře. A tehdy jsem poznal, že to je opravdu jen nafouklá bublina. A takový ty kouřící sestry v televizi, jak byly u nemocnic, a říkaly ne - tady se nic neděje. Bylo to rozvířeno jenom médiama a politikama.

Moderátor: A ten grafen?

Ten grafen. Tam bylo víc svinstev. Si vezte jenom co sypou na nás v Chemtrails, to je něco podobného.

Moderátor: A co vy ostatní?

Speaker 2

No takhle, co má co dělat nejčistší forma uhlíku v tý vakcíně. Pokud tam byla. Já vám to řeknu za sebe. Já jsem žádnou vakcínu neabsolvoval. Dokonce jsem byl osloven televizí Nova před mosteckým magistrátem. Ještě než se začaly dělat testy. Víím, že jsem odpovídal bez roušky, což byla drzost. Mluvit do televize, když lidi nosili ty roušky pravidelně. K tomu grafenu. Kdo může dneska říct z takových obyčejných lidí jako my, že tam ten grafen byl. Ale když si vzpomenu na všechny očkovací firmy, které dovážely - Moderna, Johnson - tři byly americké, jedna z Británie - proč nepustily k lizu, když už o to jde - proč nemohla dodávat vakcínu Čína nebo Rusové. To mi rozum nebere. Když chcete zachraňovat lidi, tak se vším, co

je k dispozici. Jde vidět, že to mělo jiné účel. Jasnej. Ekonomickéj - vydělávat, vydělávat a vydělávat. Teď se vydělává na válce - vydělává velmoc, která tam z 90 % ty zbraně vozí a Evropa ten zbytek. Vždycky jde o peníze.

Moderátor - dotaz na geneticky modifikované potraviny.

[Speaker 6]

A já si myslím, že to je zase cíleno k tomu, aby ta populace, co žije na zeměkouli, se užívala. Protože si vezměte, že jsou období sucha. Obrovské sucho, takže je neúroda, tak se snaží o to, aby vyprodukovali prostě nějaké množství těch potravin, aby ta zeměkoule, nebo to obyvatelstvo na zeměkouli se uživilo.

[Moderátor]

Ale podle toho, co mi říkáte, tak mi to zní jako spíš pozitivně, jako bohubilý záměr.

[Speaker 6]

Ne, ne, já jako tady s tímto se nestotožňuju. Sama bych takové potraviny nekupovala, protože si myslím, že čím více těch umělin dostáváme do těla, tím je to pro ten organismus horší.

[Moderátor]

Tomu rozumím a na tom se shodnou asi jako všichni. Že prostě přesně nějaké jako Ečka a podobně, že to jako není dobrý do sebe cpát. Ale tady to je ještě o úroveň větší jako posazení.

Že to je přesně zase nějaký záměr zredukovat lidskou populaci a že to jsou záměrně vyráběné produkty, které škodějí. Rakovina, neplodnost a podobně.

[Speaker 6]

A velké objemy.

[Moderátor]

A jestli to budouto je to něco, co říct, a proč si to třeba myslíte.

[Speaker 6]

A zase je to o financích. Prostě čím vyprodukuju více, tím více utržím. Zase je to o byznysu.

[Speaker 2]

A to je asi to hlavní, to, co jste teď řekla. To je zase byznys. To hlavní byly vakcíny, vydělat mění.

Teď ze zrna, který by mělo, já nevím, půl gramu, udělat třígramový. A tudíž tím se zvětší ta produkce. A nehledí se moc na to, jestli ten člověk dostane do sebe zdravou věc nebo nezdravou věc.

A je jasný, že jakmile tam do toho zasáhneme, není jistota, že to bude skutečně zdravý. Není jistota. Tím nechci tvrdit, že to je úplně záměrně všechno dělané k likvidaci obyvatelstva a snížení populace.

Ale v každém případě jde o to vydělat. Zase jde jenom o ty peníze.

[Moderátor]

Vám dám slovo. Vy jste na tom dotazníčku vyplňoval něco, že jste se přikláněli k té teorii, že to způsobuje rakovinu, neplodnost a podobně, jestli se nepletu.

[Speaker 2]

Mluvíte se na mě zase.

[Moderátor]

Leoš. Leoš, dobře.

[Speaker 1]

Ano, tam byla spíše taková možnost, jestli to může způsobit. Já vnímám geneticky modifikovaný potraviny jako tak, že prvotní záměr geneticky modifikovaných potravin bylo zvýšení té úrodnosti nebo objemů. Další věc, dokonce tam bylo i, že některá ta geneticky modifikovaná potravina, tuším kukuřice, byla odolnější vůči nějakým škůdcům.

Takže takhle to třeba začalo dřív. Samozřejmě, že přesně nevíme, co všechno to obnáší, ale jako prvotně ta genetická potravina byla účinná takto. Samozřejmě podle mě to do přírody nepatří.

Nepatří to do přírody, nepatří to do potravinového řetězce. Ony ty nějaké studie na to samozřejmě jsou, ono je plno potravin, i pšenice, nebo já plácám teď třeba, řeknu jo, nebo brambory, ale dělá se z nich líh. Když to není na konzumaci, tak asi by neměl být takový problém, když je to geneticky modifikovaná.

Tam jde o to vyrobit z toho, přijde to do řetězce, přijde to třeba nějaké chemické použití, využití v průmyslu, i když si představují všichni pod pšenicí jenom chleba. Jo, jestli si takhle rozumíme, jak to myslím. Takže, ale že by to něco způsobovalo, ono spíš ty pesticidy, hnojiva, jo, to všechno může, což třeba v Evropské unii je plno věcí zakázaných, ale teď jsme svědky, že se třeba s Merkosurem podepíše smlouva, a bude se sem vozit bůhví jak, jak upravený potraviny, anebo aj přírodní....

Jako víc si tomu asi neřeknu, můj názor je ten to, že v něčem to bylo dobrý, ale kdo ví, kam se to všechno za těch 20 let, 30 let posunulo.

[Speaker 2]

Prvopočátek byl určitě tak, jak říkáte vy, prostě šlo o to zvětšit produkci, zlevnit to.

[Speaker 7]

Odolnost.

[Speaker 2]

Tak, a tu odolnost vůči škůdcům, o to šlo, to byl prvopočátek. Ano. Ale dneska už možná se to posunulo někam, co říkala paní Květa, že tam jsou prostě problémy potom zdravotní, nebo navazující a tak dále.

[Moderátor]

A tím se možná dostaneme třeba k těm chemtrails, že to jste zmiňoval vy, Honzo, co tady způsobují, byste to mohl rozvíst a proč se přikláníte k této teorii?

[Speaker 4]

Chemtrails, no to je přece známý. Takhle, ví to ten člověk, kdo neposlouchá jenom oficiální mainstreamy. To znamená, tam se o tom, ale i tam už se o tom hovořilo, tam to není to opravdu nic, že by to byla utajovaná zpráva.

A kdo má nějaké vedlejší alternativní zdroje, tak velmi dobře ví, že to jsou prostě, to je zase činnost, činnost elit, která by měla redukovat obyvatelstvo na zeměkouli, protože to jsou chemikálie, který obsahují hliník. A já přesně nevím, nejsem chemik, prostě látky, které způsobují nejrůznější onemocnění. A to se tady už děje desítky let.

[Moderátor]

... No, květo, povídejte.

[Speaker 6]

Já jsem si teďka vzpomněla na informaci, která proběhla nedávno ohledně dovozu kuřat z Ukrajiny. Jo? Je to zase množství a cena, protože dneska lidé, i když samozřejmě platy jdou nahoru, ale třeba důchodci, jsme tady asi v převaze důchodci, vždycky sáhne ten důchodce po něčem levnějším a tudíž i méně kvalitním a ubližuje zase sám sobě.

Vemte si, kolik je dneska lidí, kteří jsou alergici. To přece dříve vůbec nebyvalo. A z něčeho tady tyhle problémy musí pramenit.

[Speaker 8]

Jo, jo, rozumím, rozumím.

[Speaker 4]

Ano, je to tak a přesto, že mám kolem sebe hromadu důchodců, tak hromada z nich už se soustřeďuje na to odebírání těch potravin ať je to zelenina, ovoce, maso, vejce, mléčný výrobky z farem. Prostě obcházejí, obcházejí ty hlavní řetězce a to, co jste teď řekla Vy, tak to je právě to nejdůležitější, protože dneska vůbec nevíte, co si kupujete vůbec.

[Speaker 2]

Nedůvěra.

[Speaker 4]

Ano.

[Speaker 2]

Velká nedůvěra v potraviny, to je pravda.

[Moderátor]

Ale tady ta nedůvěra, a ono v podstatě to tady tak jako rezonuje napříč, že jo. Nedůvěra v politiky, nedůvěra v potraviny, jak říkáte, nedůvěra ve strašně moc věcí, že jo. Máte třeba jako nějaké, když se ohlédnete jako dozadu, byl tam jako nějaké moment, kdy jako opravdu se to jako změnilo, že prostě dřív jste jako nad tím jako nějak třeba nepřemejšleli a od nějaký doby prostě jste si začali tady ty věci uvědomovat a přestali jste věřit těm autoritám, institucím, politikům a podobně.

Je tam něco takového?

[Speaker 5]

Já se přihlásím. Takže já jsem přesvědčený od té doby, kdy se začaly prodávat a rušit veškeré fabriky, co byly na maso, na další věci a posledně vlastně tady nezůstalo už vůbec nic a všechno se muselo dovážet. A od té doby jsem řekl, že prostě nic nemáme.

Měli jsme všechno, nemáme nic. Tak to je. Ti si namastili kapsu, většina jich je už někde úplně jinde, užívají si a prostě jede to vážně.

[Moderátor]

No ale taková, cítím z vás takovou tu jako nedůvěru vlastně jako v plno věcí, že jo? Vůbec to nerozporuji, jo? Ale jestli jste byli vlastně třeba odjakživa, tak řekněme podezřívavý, že jo?

Jak to říkal Olbřich. A nebo jestli tam byl vlastně nějaký moment, kdy jste si řekli, aha, tady nás někdo trošku houpe.

[Speaker 4]

Jo, jestli... Pardon. Já jsem byl normální konzument, ale asi před 20 roky žena řekla, když jdeš kupovat párky, tak se dívej, kolik obsahují masa.

No, v životě jsem neuvažoval o tom, že by tam bylo něco jiného než maso. A pak jsem se zděsil, když v pákách bylo třeba 50% masa nebo 40% masa. No tak to bylo prostě zděšení a teďkon už, ne že bych si četl s lupou ty drobné písmenka, ale tadyhle ty základní věci si vždycky zjistím a opravdu tam už je taková nedůvěra.

A nebo když se na tom, na sociálních sítích objevilo video, kdy já nevím, nějaký náš VIP kuchař byl v Itálii a tam vyráběli šunky pro východní blok a z deseti kilo masa oni udělali dvacet kilo šunky. A on se tam ptá, a to tady děláte pro vaše spotřebitelé? A on ten Ital mu řekl, ne, to ne, to by Italové nejedli, to děláme jenom pro Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko.

[Speaker 1]

Já bych teda taky dodal něco, jestli můžu?

Moderátor

Já to posunu. Jak ten svět funguje. Zmiňoval jste, že chemtrails je řízený elitama. Jak ty elity fungují, kdo to je?

Speaker 4

To je pár desítek lidí, který řídí náš svět jako loutkové divadlo. To jsou nejmocnější lidi.

Speaker 2

Rockefellerové, Rotchildové. Patřil tam i Fauci.

Speaker 4

Gates. To jsou malý, drobný osoby. Vše, co si vzpomente, to vlastní několik amerických firem Vangiard nebo Blackrock. ČP, Komerční banka - vše vlastní ty samé firmy.

[Speaker 2]

Je to sto lidí, který rozhodují o světě. Jezdí do Davosu, ten je obklíčenej, že by se tam nedostala ani moucha. V tom Davosu se rozhoduje o tom, jaká bude politika na příští rok. Pak jsou tam tu vykonavatelé jako Soros. Odbočím. Milion chvilek. 4 roky mlčí, nezdá se vám to divný? Při takové zoufalé tragické vládě? Při týhle vládě je zrzoun a milion chvilek zalezlej.

Moderátor:

A jakou roli v tom hrajou vědci? Plno věcí bylo oficiálně vyvráceno vědci.

Speaker 2

Já bych vám z mailu poslal ty letadla, přímo z vnitřku, co jsou roznašeči chemtrails. V každém případě..s tím separátem v párkách..

Moderátor:

Jakou roli hrají vědci?

Speaker 2

Vědci jsou podle mě velmi dobře zaplacení. Ne jako Gates nebo Rockefeller. Toho nikdy nedosáhnou. Jsou ale velmi dobře ohodnocení. A vystoupit z toho kruhu....jediná, kdo se tehdy postavila byla Peková,....ti vědci jedou...to máte jak doktoři. Vakcína - byly tam určitý náznaky, že jí nevěří, ale očkování probíhalo a vakcínu píchali....

Moderátor: Květo co vy a vědci?

Speaker 6

No zase je to o postavení. Není vědec jako vědec. Ti řadoví..vždycky je tam nějaká hierarchie. A pokud se člověk chce udržet na vrcholné pozici, tak je pod tlakem těch politiků. Protože vše je o politice. Všude se politika točí. Pokud odborník není nakloněn politikům, tak má smůlu a musí od válu a neudělá nic.

Moderátor

Jak to vypadá v praxi? Že politik toho vědce odvolá?..

Speaker 6

Ano to je tak všude. Já tomu říkám loutky, oni jsou jak marioneta s těma provázkama vedení.

Speaker 2

Jste dobře placení tak držte hubu a krok

Speaker 7

Já bych ještě dodal, když nějaký v uvozovkách vědec se začne vzpouzet, tak není problém ho v médiích dehonestovat, nasadit mu psí hlavu a udělat proti němu kampaň, že ta společnost, která nepřemýšlí, ovce, tak si před ním odplivne. Většinová společnost, která nepřemýšlí, si před ním odplivne. I kdyby včera byl na piedestalu. To všechno se v médiích dá udělat. A než se projeví ta nová pravda, než pravda vyjde najevo, tady ti, co na něj plivali, už na to zapomenou a mají jiný oběti. Ale ten člověk už je dehonestován. A je poškozen i psychicky, to je nápor to vydržet.

Speaker 6

Můžu ještě k vědcům. Vemte si tady od nás z regionu pan doktor Maďar. Který působil v té době, kdy se to třelo, ty názory o tom covidu a umlčeli ho. A myslím si, že to je špičkový odborník, a třeba by udělal daleko více než ti kolegové jeho, kteří byli u vesla.

Speaker 2

Když ten doktor takhle cejtí, že na něj nápor, tak ten chytřej z toho radši vyskočí a nechá si tu jistotu, než by šel s kůží na trh a nechal se dehonestovat a zlikvidovat. Protože ta špína, která je na něj vrhnutá, tak ta nezmizí za tejden, aby byl potom klid. Ta na něm ulpí a bude to trvat, než se očistí.

Moderátor

Květo, ale ten pan Maďar trvdil, že covid existuje a vakcíny fungují.

Speaker 6

Ano, v určitém momentu, v určité chvíli. Ale dnes se k tomu vrací a jeho názor je úplně jiný. když se na tom vytváříte. ..

[Moderátor]

Čím si to vysvětlujete, že takhle otočil?

[Speaker 6]

Protože...prostě ta skutečnost, poznání z té skutečnosti. Co se tady dělo. Kolik lidí umřelo. Jak ty vakcíny působily, na každého jinak. Když už pán říkal, že se nevakcinoval. Já třeba mám za sebou tři vakcíny, bratr, který zemřel taky, proč on zemřel a já tady jsem?

[Speaker 1]

Moderátor

Oldřichu, vás jsem se neptal. Co vy a vědci?

Speaker X

No...já bych k tomu uvedl takový příklad. Je tomu asi 20 možná víc let. Když jsem se dostal dohromady s bývalým členem naší vlády. A ten mi řekl, že tam musel skončit. To tam byl tehdy Gross, Topolánek a podobně. A říkal mi. Když se hlasovalo o něčem méně důležitým,

rozdávaly se statisíce. A když důležitý, tak miliony. A říkal mi, že na to nemá žaludek. Myslím si, že ten vědec, když neřekne to, co chtějí, aby řekl, tak půjde od válu.

Moderátor

A proč si to myslíte? Úkolem vědce je přece poznávat, odhalovat pravdu.

Speaker X

To jako vědce jako vědce a ne jako vědce jako politika. Normální běžnej obyčejnej vědec nebude nikdy milionář. Ale ten člověk, co je na vrcholu, je dobře zaplacený, možná milionář bude. A možná za 20 let řekne, no tak neměl jsem pravdu, bylo tak a tak a mýlil jsem se. Ale v tu dobu, co tam jsou ti lidi, co platí, tak on řekne, co chtějí oni.

Moderátor

Jak poznat vědce, který mluví pravdu?

Speaker X

Nepoznáte. Podle mě je to na uvážení každého, jak se k té konkrétní věci staví. Jestli konkrétně k tomu očkování, jestli třeba řekne dobře já tomu věřím nebo ne, do mě nikdo žádný bordel píchat nebude. To jsem řekl od samého počátku, když s tím přišli, já určitě do sebe nic píchat nenechám, můžou to nařizovat jak chtějí, ale do mě nikdo žádný bordel píchat nebude.

M

Když jeden vědec bude říkat, GMO potraviny jsou v pořádku, druhý, že způsobují rakovinu. Podle čeho si vyberete, komu budete věřit. Jak poznáte důvěryhodného vědce?

Speaker X

Nepoznáte.

Speaker 7

Já mám tip. Svým podvědomím, dokážete, jestli vnímáte toho člověka, co vykládá a znáte lidi, tak poznáte, že tam je něco v očích. Nebo svým podvědomím cítíte, že cítíte to takhle, už jsem těch informací slyšel sto, máte je v sobě naakumulovaný a když někdo něco začne tvrdit, tak vy řeknete „ale já jsem tam slyšel už kdysi od někoho seriózního v době, kdy to nebylo hlavní téma“ a nikdo na tom neměl zájem a nikomu o nic nešlo, tak nikdo neměl důvod říkat opravdové lži. A když se to stane veřejnou myšlenkou, někdo to začne tlačit a říkat polopravdy, opaky a úplný nesmysly, tak vám to rozsvítí tu kontrolku.

Moderátor

Když jste ten protinázor zaznamenali v době, kdy to nebylo ještě moderní nebo v médiích, tak tomu dáváte větší váhu?

Speaker 7

Vyloženě ne. Ale když to je vědecká studie, vyloženě tam nikdo nikomu nic nenutí, je to jen studie nebo článek. Vy si to přečtete, zaregistrujete to, nemusíte mít na to názor a máte to v sobě. A pak najednou někdo jiný z jiné strany zeměkoule to můžou potvrdit – ruskej, americkéj, britskéj vědec a dopídí se ke stejné myšlence. Ale nesmí to být v době, kdy už to je propíraný veřejně, to už je jednotná myšlenka. Která se nesmí....ale v okamžiku když to není, tak ty možnosti jsou se v tom orientovat. Ale člověk to musí mít pro sebe, nemůžete to šířit někde, že to tak je...ale mít ten pocit, že se domníváte, že to tak může být.

Moderátor

Ale ty vakcíny existovaly americký i ruský. Jak Čína, tak Rusko i Amerika potvrdily, že covid existuje tím teda ne?

Speaker 7

Ale ten Sputnik měl jiný složení než MRNA vakcíny. Jestli to dobře chápu. Zajímal jsem se jen zběžně. Říkal jsem, očkovat se nenechám, dyť jsem to přežil celej rok a půl, ale pak jsem jel do Belgie a tam to vyžadovali a tak jsem se nechal píchnout. Uklidňoval jsem se, že jsem šel s generací 30 letých, já 50tník, tak že mi dali placebo. Ale to taky nemusí. Ale ...ty vakcíny se vyvíjely, protože ten covid tady byl a samozřejmě mutoval až zmutoval, že je míň neškodný jak chřipka.

Moderátor

Zpátky k těm vědcům. Tip, jak poznat důvěryhodného vědce?

Speaker 2

Je to velmi těžké. Chce to používat selský rozum. A chce to mít nějaký znalosti. A když tam toho moc není v tý hlavě, tak to těžko budete rozlišovat. Souhlasím, že když někdo něco vytvoří nějakou studii v době, kdy to nebylo tématem dne, žhavým a přečtete si nějaký údaje, tak potom se z toho dá vycházet. Protože pak se objeví spousta takových Jidášů jako ten doktor Flégr a tvrdili nám tohle a tohle. Chce to používat selskej rozum a mít navazující znalosti. Samozřejmě že k tomuto tématu může mít skvělý znalosti jako laik asi jako málokdo. Sputnik nebyl mrna vakcína, ty všechny ostatní byly na tom základu, bohužel.

Moderátor

Když sám říkáte, že jako normální člověk je těžký mít v tom daném tématu dost informací, tak si říkám, jak si obyčejnej člověk může zpochybnit vědce, kterej to studoval?

Speaker 2

Těžko. Je to otázka důvěry. Jak na vás ten člověk působí. Ono se někdy dá vycejtit, že ten člověk je podvodník. Třeba ten Prymula.

Moderátor

Jak jste to vycejtil?

Speaker 2

Tak ta vizáž. Sledovat. Sledovat jeho vyjádření veškerá v televizi a potom on to krátce po jmenování do funkce potvrdil tím mejdanem a vystoupil z auta a procházel se tam bez roušky a pět minut předtím chtěl po lidech, nařizoval jakým způsobem se lidi budou chovat ve veřejných prostorách a pomalu i doma.

Speaker 4

Nařizoval to a měl zároveň dvě firmy, který prodávaly ty produkty.

Moderátor

Komu ve světě nebo obecně věříte. Téma důvěry se tady line.

Speaker 4

Nevím. Jsem takovej velmi ostražitej a vždycky si všechny informace skládám dohromady. Nemůžu vám říct komu věřím...nevím. Nemůžu jmenovat.

Moderátor

Květo, povídejte.

Speaker 6

Nemám. Maminku, tatínka, kterým jsem věřila, nemám. A nemám nikoho...pokud se sama nepřesvědčím, nevěřím nikomu. V ničem. Musím já mít to přesvědčení sama v sobě tím, že je to správné. To získám zkušeností, časovou prodlevou.

Moderátor

Nějakého člověka, kterého uznáváte? Oldřichu

Speaker 4

Mě napadá Jaromír Jágr. Celej život maká, dávno by mohl někde sedět. Hraje hokej ve svých letech. Jsou záběry, kdy ve svém věku maká. Ten člověk, ať je jakej chce, dá se mu věřit, zasloužil si, to co měl.

Speaker XY

Důvěřoval jsem a důvěřuju komentářům a rozborům světový situace od Karla Gotta. Protože tohle vše, co se děje, říkal před 20 rokama. A dnes člověk zjišťuje z různých zdrojů, že je to přesně tak, jak on předvídal.

Speaker 2

Todle je naprostá ztráta důvěry. O politicích...tam je to jasný...jsem přemejšlel celou dobu, koho bych vypíchl. Opravdu tam není člověk. Snad jediný autority jsou rodiče, to jsou snad jediný, kterejm jsem někdy...ale asi snad rodiče...Dalajlamu...nevím...on každej má chvilku

pravdu..jeden politik, druhý politik..jeden lékař...ale aby byl tak velkou autoritou, že bych v něj vzhlížel, tak to ne.

Moderátor

Věříte Vašemu obvodnímu lékaři?

Speaker 2

Ale víte, že docela jo. Mám 35 let, on je ve stejném věku, si i rozumíme. Jsem nikdy neměl moc problémy..nikdy jsem s lékařema moc nebojoval. Přišel jsem, měl jsem potíže, lékaři byli vždycky v pohodě.

Moderátor

Leo, co Vy?

Speaker 7

První co napadlo, Jarda Jágr. On už několik let něco říká a jsou to hluboké myšlenky., A i podle nich žije. Žije takovej život, jaký mluví. Umí to trefit. Samozřejmě Karel Gott, to taky byla všechno pravda, kdo by si na to nevzpomněl. Jan Krambál má příspěvky, takovej ten, co se vyzná ve střední Asii...taková osobnost, která mě ještě nezklamala, je Jarda Jágr.

Speaker 2

Určitě, na rozdíl od Haška.

Speaker 7

No..Hašek byl výbornej. Dokud ten sportovec nebo ti umělci hrajou ty role, dejme tomu. Ale v okamžiku, kdy se projeví sami za sebe, tak se musí člověk za ně stydět. To řeknu takhle jednoduše. Nesmíme si je ztotožňovat s tím, co dělali nebo jak hráli. On se to teď bojí člověk říct..Mě určitě nikdy nezklame Vladimír Putin. Ale ty jeho projevy už u nás vůbec nejsou. Naposled na ČT v roce 2007. Hluboké myšlenky, nikoho nenapadá, vše to bylo vyargumentované, člověk s ním mohl souhlasit nebo nesouhlasit, ale byla to nějaká vize. Nebyl to lacinej populismus. A dovolím si tvrdit, že ta oblíbenost v Rusku bude opravdu taková, jaká je. Protože on má jednu vlastnost, on těm lidem tolik nelže. Když nelžete, tak jim můžete říct i špatný zprávy. Není to o tom kolik máte rohlíku v košíku, ale o tom, jaká je atmosféra ve společnosti, to je důležitější. Vám kolikrát stačí, že si dáte víno s kamarádem na pergole a jste spokojen. Tomu já věřím, toho rád poslouchám. Neříkám, že by to mělo být správně, ale mám to ze své zkušenosti. Každý jeho projev je normálně projev, kterej vás zaujme a je k věci.

M

Jaký používáte zdroje informací? Leo, když jste zmiňoval, jaká je atmosféra v Rusku, kde si o tom zjišťujete informace?

Speaker 7

Dneska si ju nezjišťuju...mám vlastní zkušenost v Rusku jsem byl. Plno lidí tam bylo nedávno. ...Od kamaráda, co tam jezdil služebně. Samozřejmě že jsou nějaká videa, ale to беру...to může být propaganda. Ale člověk zná ruskou duši a kulturu a umí si to představit. Samozřejmě že režim tam je asi tužší, ale to se dá pochopit vzhledem k tomu, v jakém je to tam stavu. Ale ty informace...no celkově si skládám střípky. Ani černý, ani bílý. ...

...

[Moderátor]

Říkejte nám ideálně nějaké konkrétní informační zdroje, které používáte. Třeba vy Honzo, když jste zmiňoval ty chemtrails, tak o tom jste se dozvěděl, kde?

[Speaker 4]

Já mám třeba dlouhodobě zdroje Aeronet, potom mám několik soukromých televizních stanic v České republice, no a potom mám hromadu alternativních, kterými přicházejí z nejrůznějších koutů, jak v anglicky mluvících, tak v rusky mluvících, tam mám desítky spolužáků v Rusku, takže od nich dostávám taky hromadu nejrůznějších zpráv.

[Moderátor]

Vy jste studoval v Rusku?

[Speaker 4]

Ano, dávno.

[Moderátor]

A třeba jaké jsou ty soukromé televize?

[Speaker 4]

To jsou televize, je to televize Kadáň, rádio Kadáň, nebo jsou tam, teď mě napadá zrovna ta Kadáň, který vysílají třikrát týdně, potom je tam další soukromý rádio, který vysílá, teďko já nevím, kde, mám na ně kontakt, prostě jsou to tři nebo čtyři soukromý, no a potom mám ještě hromadu informací z vysílání o slovanství, no a tam odsad přicházejí taky zajímavé informace.

[Moderátor]

A třeba ten Aeronet, jak jste poznal, že tomuhle médii můžete věřit?

[Speaker 4]

No mám zase hromadu kamarádů, který mi dodávají další a další informace a znám ty lidi, který v tom Aeronetu jsou.

[Moderátor]

Jo, super, děkuju. Květo, co vy, kde čerpáte informace o těchhle tématech, kteří rezonujou?

[Speaker 6]

V televizi, v rádiu, ale jako já vždycky nad tím přemýšlím, co je tam prezentováno a pokud se sama nepřesvědčím prostě, tak nejsem důvěřivý typ. Musím se přesvědčit sama vnitřně o tom, že to je pravda a velice ráda diskutuju se synem. On je velice vzdělaný a od něho prostě ty informace přijímám, zamýšlím se a ne vždy prostě i jemu v tom podávání těch informací, nebo jak mi je podává, věřím.

Ale jinak nějak vyhraněné. Nečtu noviny, nedívám se na televizní noviny, protože to mi odebírá úroveň energie, potom nemůžu spát, přemýšlím nad tím. Takže takové zdroje prostě těch médií neacceptuji.

[Moderátor]

Oltřichu, co Vy?

[Speaker 5]

No, tak já to mám s televizí, s rádiem tak nějak jinak. Skoro vůbec nedívám na televizi, kromě filmů nějakých zábavných, nebo takhle rádio, většinou poslouchám třeba po ránu.

[Moderátor]

Řekněte mi nějaké konkrétní zdroje, kde se si třeba čte nějakých, já nevím.

[Speaker 5]

Ale konkrétně řekl bych tak 90% všech informací, co sbírám, ať je to o tím, nebo o tým, sbírám na YouTube, kde sleduju, řeknu, obyčejný lidí, ne žádný... kde má, já nevím, x, že by byl prostě kvůli prachům. Ale to je člověk, který prostě má denně čerstvé informace, které on zase někde sbírá a posouvá je dál a právě říká, takhle by to mohlo být, nebo takhle by to mohlo být. Ale samozřejmě každý má názor svůj, ať si k tomu postaví, jak chce.

Ale většinou беру prostě z toho YouTube kanálu.

[Moderátor]

Dobrá, Venco?

[Speaker 2]

No, česká média, ČT1 a 24, případně zprávy na Nově, na Primě, to je velmi.. a vůbec ta publicistika, co tam je, to je velmi těžký, jako to je vůbec, na to by člověk potřeboval mít nějaký mozek, který, ale vedlejší, protože ten pak praskne, jo, jako to je.

[Moderátor]

Konkrétně. No, pojďte už.

[Speaker 7]

Ale je to hrozný.

[Speaker 2]

Ale já vám to řeknu takhle. Nějaký informace samozřejmě takhle mezi kamarádama známými mám. Jinak mi chodí, to jste asi chtěl slyšet, sem tam mi přijde opravdu zajímavý e-mail, poslal bych vám třeba Putina nebo já nevím, ty chemtrails, a cokoliv, mám tam toho hodně.

A jako jsou, i mezi tím se musí, mezi tím se musí jako rozlišovat, co, protože spousta těch věcí je takovej přihlouplejch, a toto jako, to člověk pak je z toho akorát naštvaný. Ale je tam, mezi tím se prostě najdou informace, které jsou opravdu jako, myslím si, že ty by měly jít v půl osmý na všech zprávách ve všech televizích.

[Moderátor]

A víte Václave, kdo vám to posílá?

[Speaker 2]

No, tak jdou mi kamarádi hlavně, no, známý a tak. Sem tam něco pošlou, nějakou prostě věc, která rezonuje zrovna. Takže se něco objeví, no, je to prostě...

[Moderátor]

No jasně, přepošle vám to kamarád, že jo. A víte ale, co je ta jako původní zdrojová informace, od koho to je, kdo to třeba jako sepsal?

[Speaker 2]

To nevím, samozřejmě, že to nevím. Otázka je, jestli se vám to zdá prostě, je to jako, už jsme se o tomhle bavili, jestli je to důvěryhodnej zdroj, nebo takhle. Jestli tomu věříte, nebo nevěříte, protože samozřejmě ty zdroje dneska jsou hodně omezovaný, že jo, všechny servery, který vlastně byly trošičku diskutabilní, tak je vlastně ministerstvo vnitra prostě uzavřelo, konec.

Takže dneska nějaký zprávy prostě maximálně, pokud umíte dobře jazyk, tak prostě sledovat, sledovat jiný televize, no. CCTV, TV...

[Speaker 1]

Můžu?

[Speaker 2]

No ano, jistě.

[Speaker 1]

No já bych chtěl, když se ptáte, kde bereme informace, jak jim věříme, tak já plácnu, v roce 2013-14 nastoupil Babiš do politiky, jako v ANO, a na nějakých těch médiích byla proti němu okamžitě jenom špatná, špatná zpráva, cokoliv udělali všechno špatně.

Já se říkám, pane Bože, komu tady toto patří? Tak jsem to samozřejmě rozklikl, našel jsem ti to, a kdo byl v pozadí? Křetínskýmu.

Takže křetínského média se okamžitě v roce 2013 pustila do Babiše. Samozřejmě dneska všichni ví, komu, co jsou Bakala média, když oni píšou jednosměrku, lži. Oni aktuálně.CZ, který patří do jejich stáje, popisovali, jak na Ukrajině, přebrali, jak jsou tam ti banderovci, nacionalisti, že to je špatně, a najednou to aktuálně.CZ, kdyby to psal Sputnik nebo Aeroent, kterému se všichni budou jako vysmívat, když tam byly pravdivější zprávy, jak u nás.

Tak bych to bral, ale to bylo i v západních francouzských médiích, to se všechno dá přechíst, protože dneska překladače fungují, a to tam psali.

[Moderátor]

Tak, super.

[Speaker 1]

Tak to se vypadlo.

[Moderátor]

Dáme se teďka takovou hru, jak jsem zmiňoval, já jsem vám teďka nasdílel nějaký materiál.

[Speaker 7]

Ano, ano, vidím to.

[Moderátor]

Já vám vždycky tady ukážu oprázek, nebo prostě jen úryvek z nějakého článku, vícméně to bude nějaký nadpis a nějaký perex pod tím. A vy se budete muset rozhodnout, jestli tomu budete spíš věřit, anebo spíš nevěřit. Nic mezi tím.

Prostě jenom takový rychlej náhled. Je mi jasný, že prostě celý článek tady nemám. Ale na první dobrou, hele, vypadá to důvěry hodně, vypadá to nedůvěry hodně.

Tak, začneme u tohoto. A vždycky si to napište, prosím, jo? Věřím, nevěřím.

Vidíte všichni dobře?

[Speaker 7]

Ano. Super.

[Moderátor]

Já se pak zeptám vždycky, kdo tomu jako spíš věří, a vy mi zvednete ruku, jo? Já se mrknu a zeptám se, proč. Tak, máte to rozmyšlený?

Můžu se zeptat? Dejte. Tak, kdo tomu dle článku spíš věří?

Zvedněte mi ruku.

[Speaker 1]

Je to vidět?

[Moderátor]

Květa, Olda... Všichni. Všichni.

Vy jste nezved ruku. Tak, Honzo, proč tomu věříte spíš?

[Speaker 4]

No, já tomu věřím, protože jsem přesvědčený, že všechny ty vakcíny, které byly ze západu, tak byly jen jedna špína za druhou.

[Moderátor]

A tady, na tom článku, je tady něco, co vás zbuzuje tu důvěryhodnost třeba, týhle konkrétní informace?

[Speaker 4]

Nevím, nevím. Já prostě vím, že tadyhle to mohlo udělat a tady ta důvěra, no, tak 94%. Nedovedu posoudit, ale věřím tomu, že to tak bylo.

[Moderátor]

Jo, zkuste si odmyslet, co jste věděli, co víte už, protože to prostě víte, ale kdybyste takovýhle článek viděli, tak jestli byste mu spíš věřili nebo spíš nevěřili. A co tady zbuzuje tu důvěru? A naopak, proč vám třeba bliká kontrolka?

Hele, tomuhle nevěřím. Odo, jak to vidíte?

[Speaker 5]

Já to vidím tak, že už to, že o tým napsali, proč by to psali, z jakýho důvodu. Kdyby na tým nebylo, jak se říkalo vždycky, na každém šprochu pravdy je trochu, takže určitě podle mě tady tohle.

[Moderátor]

Květó, co tady vzbuzuje důvěru nebo nedůvěru?

[Speaker 6]

Jako přemýšlím nad tou hodnotou 94%, ta mě připadá hodně vysoká, ale vím, že moje známa si nechala dělat testy po vakcinaci a že opravdu ta krev napadená byla. Nějakýma částicama samozřejmě.

[Moderátor]

Rozumím, dobrý. Mně to takhle asi stačí, pojďme dál.

Já vám ukážu další. Tak, co tohleto? Tady příspěvek třeba na Facebooku by to mohl být.

Pročtete si. Tak, máte to pročtený? Jestli to působí důvěry hodně, nebo spíš nedůvěry hodně?

[Speaker 2]

U mě důvěry hodně.

[Moderátor]

Na koho to působí důvěry hodně? Vence, Honza a Leo.

[Speaker 1]

Já taky.

[Moderátor]

Leo, povídejte, co tady vzbuzuje důvěru?

[Speaker 1]

Ve mně to vzbuzuje důvěru už to, že tuhle zprávu jsem zaregistroval.

Takže tohle už jsem se někde dočetl, je to možná půl roku, rok, že tam něco takového vyvíjí. A takže vlastně jsme u toho, že kdyby to teď někdo chtěl shazovat, nebo to, tak já můžu říct, že jsem to už vlastně jednou slyšel. Můžu k tomu věřit, je to věda, je to postup.

Tady říkám, tady nedůvěra, moudrost oslů. Už to by to na mě důvěry hodně, proč by to tak být nemohlo, už jsem to zaregistroval, tuhle zprávu.

[Moderátor]

Jo, děkuju. Venco?

[Speaker 2]

No, je to zrovna na bázi grafenu, to je to, o čem jsme se bavili před nějakou dobou.

Ale jako věřil bych tomu, že u toho osteosarkomu, jeho té nádor kostí, tam bych tomu věřil, že to využít a logicky, když prostě chcete něco zabít takhle zlého, a to je opravdu zlý, to není COVID, tak si myslím, že tam by to mohlo prostě, já jsem to nezaregistroval, tohle čtu poprvý, ale věřil bych tomu, že je to pravda.

[Moderátor]

A Honzo, jsi se taky hlásil?

[Speaker 4]

No, já jsem se hlásil, protože já znám několik věcí, které se zabývají tou nanotechnologií. Věřím tomu, že to tak v tomto případě bude, že ty látky jsou využity jako ve prospěch, ve prospěch spíš života než smrti.

[Moderátor]

No, no, no, no. No a pak třeba Květo, Oldo, že vy jste se nehlásili, na vás to působí teda spíš nedůvěryhodně, tak proč?

[Speaker 6]

Protože to je věc úplně nová, já tady tenhle článek čtu poprvé, a myslím si, že až s odstupem času, za zběhem několika let, možná uvěřím, ale momentálně ne.

[Moderátor]

Oldo, co si myslíš, jak to na vás působí?

[Speaker 5]

U mě je to taky tak, já jsem tady o tomhle ještě nikdy neslyšel, a nezbujuje to ve mě žádnou důvěru, vůbec jako, že tady té sránce pořád nedozumím, tak nemůžu vidět, jestli jo nebo ne. To jako, nejsou konkrétní věci, no, jako, že někdo někde něco řekne, že by mohlo tomu, jako může, ale taky nemusí, že.

Jako, v žádném případě?

[Moderátor]

No, nebo by to bylo, já nevím, na nějakém webu, to je jedno.

[Speaker 5]

Dobře, jako, abych první řekl, určitě bych nevěřil ani tomu, ani tomu. Jako, byl bych nestranej, který, říkám, já jsem se tady o tohle nezajímal, možná, kdybych se o to začal zajímat, a zjišťoval, co a jak, tak možná bych z toho pochopil, tak nějak to se děje nebo neděje, ale já bych nevěřil ani jedné, nevěřil jen jedné straně, vlastně, no.

[Speaker 2]

Můžu, Jakube? Já bych tomu věřil, kdybych ten osteosarkom měl, a dostal bych se k odborníkům někde na renomovaný klinice, a ty by mě prostě řekli, hele, je to takhle a takhle, přečetli by mi vlastně, nebo by mi to přetlumočili oni, mě, že teda tam je ten grafen,

že to je takhle, takhle, tam použitý nanotechnologie, a tak bych tomu třeba věřil. Jo, v případě, že by mi to řekl někdo, kdo opravdu o tom má prostě stoprocentní znalosti, povědomí, je vzdělaný, tak bych tomu věřil.

Asi jo.

[Moderátor]

Tak, pojďme na další. Tady vám zase ukážu nějaký úryvek, který je zrovna... Přečtěte si a řekněte mi, jestli na tom něco je nebo není, jestli ta informace, proč tam ty lidi, že tam něco dělají, že bojují proti těm 5G-sítím, že to jsme moc neřešili, že jo?

[Speaker 2]

Já jsem to jenom slyšel, teda, jakože...

[Moderátor]

Tak nechme ...si to rozmyslete, až budou mít všichni. Tak pojďme udělat hlasování. Tady ta informace, že 5G-sítě a že to nějak pomáhá šíření covidů, působí to na vás důvěry hodně, nebo ne?

Tady z toho článku.

[Speaker 7]

Na mě moc ne. Ne, nepůsobí.

[Moderátor]

Nepůsobí? No. Tak tady si tak nějak schodnete, proč?

Čím to je?

[Speaker 1]

No z logiky věcí, teď toto je celkem jako nesmysl, to se vyvrací. 5G-sítě, to jsou vlny, jak by mohly šířit ty, a nedivím se jedné věci, že z toho v Británii kvůli tomu spálili vysílače, protože já Británii beru jako jednu z nejdegenerovanějších zemí v Evropě, tam bych se tomu nedivil tomu, že tam spálili vysílače. Ale jinak jako samozřejmě jako z první věty je to nesmysl, že jo?

Co by za to, jak by mohly 5G-sítě šířit koronavirus?

[Moderátor]

Oldo, proč tomu nevěříte?

[Speaker 5]

No, přesně jak tady říká Leo, je to tak, jako to je přece, když si člověk jakože stoupne a vezme selskej rozum do hrsti, řekne tak dobře, toto je, prosím vás, prostě síť a covid je prostě virus, jak se může jako posílat, to je to samé, jak kdyby někomu řekli, hele, lidi teďka volají a tím, že ti zavolá, ti přenáší covid, to je kravina, ne?

[Moderátor]

Dobrý, tak co tohleto? 5G-sítě je asi trošku jako jinej efekt.

[Speaker 5]

Jo.

[Moderátor]

Takže si to rozmyslíte zase a kdo si myslí, že na tom něco je, tak mi zvedněte ruku. Tak, můžeme? Tak tři, dva, jedna, teď.

Honza.

[Speaker 4]

Já vím, že teda 5G-sítě ovlivňují nějaký částí v mozku, že to má vliv na člověka, zvláště, když člověk se jako je ve větší blízkosti toho vysílače, proto se třeba říká, nenosme telefony jako v náprsní kapse, nebo nenosme telefony v kapse, který by ovlivňovali orgány v těle. Má to nějaký vliv, ale tohle si myslím, že ne, že jako myslím si, že by to zabilo, to asi ne.

[Speaker 6]

Já souhlasím plně s Honzou a nemám k tomu, co dodat. Opravdu to vlnění jakékoliv, tak jak byly mikrovlnky zapuzovány, že to má vliv na organismus, tak každé vlnění opravdu může postihnout buď ten mozek, nebo srdce, prostě rytmus srdeční, ale to, co se uvádí tady, že by prostě umírali ptáci a včely vymíraly, to si myslím, že není ten důvod.

[Moderátor]

Dobrá. No, jsme na konci. Já vlastně, co by mě ještě zajímalo, teď si představte, že třeba vlastně vědci vyvinou třeba nějaký nový lék nebo nějakou přelomovou formu léčby a podobně.

Jak by o tom měli tu veřejnost informovat? Aby to nesklouzlo do nějakých divokejch teorií, jako je třeba tohle. Protože tady z těch příspěvků jste viděli, že na něčem bylo trošku pravdy, něco jste rovnou odsoudili jako kravinu, něčemu jste věřili, že to vypadá docela slušně, jako třeba ten výzkum o toho Ježíš Maria, ten druhý příspěvek.

No, tak co byste poradili vědcům, jak to mají prezentovat, ty své výsledky, aby jste jim věřili?

[Speaker 4]

Já si myslím, že vědci, který když vyvinou nějaký opravdu, opravdu světový vynález, tak ten vynález skončí v sejfě. Tak jako dneska nedávno byla nějaká zpráva, která řekla, že v sejfěch Vatikánu a Švýcarska a Ameriky je 17 tisíc patentů a vynálezů, který by měly totálně, mohly totálně změnit svět. Proč třeba je rakovina?

Léky na rakovinu jsou vymyšlený už v roce 1970 a do teďka jsou v sejfěch. Všechno, co by bylo nějaký opravdu smysluplný pro celé lidstvo, tak by skončilo v sejfě. To samé Nikola Tesla začátkem století.

Všechno skončilo v sejfěch, všechno se rozmetalo, protože přišel s energií, která by byla zadarmo.

[Speaker 2]

S převratnou věcí.

[Moderátor]

Co byste poradili těm vědcům ještě?

[Speaker 2]

Hlavně musí tu věc dobře odzkoušet. Protože pokud budou mít výsledky a bude tam jasná zpráva a ty výsledky budou, tak pak se dá tomu věřit. Ale pokud se dějí pokusy, někdy to jinak nejde.

Musí se to dělat za chodu. Lidi vám mezitím zemřou. Ale zrovna řekl bych, že ty měli mít hlavně to odzkoušený.

Pak se dá tomu důvěřovat. A to bylo taky jedna z věcí toho covidu, že se to dělalo velmi rychle.

[Moderátor]

Rozumím, rozumím. Oldo, co byste poradil vy? Abyste v tom nehledal potom, jak jste říkal, nějakou tu kulišárnu.

[Speaker 5]

No jasně. Tak jako rozhodně musí to být jakože věcný důkazy, že? Opravdu řeknu z běžných lidí, to znamená to, že když prostě běžně lidi prostě prokazatelně, řeknou, budou vyléčení, nebo cokoliv.

Protože třeba konkrétně vím, že v Rakousku je, víš, že vyměňují kmenové buňky. Hlavně lidem po mrtvici a takový, ale neznám nikoho, komu by to pomohlo. A znám lidi, kteří tam byli.

Dali za to nějakých 300 tisíc a prostě tomu věřili a nic se nestalo.

[Moderátor]

Prostě ukázat konkrétně člověka, kterému to pomohlo.

[Speaker 5]

Výsledky. Tak výsledky, ale ne jednoho. Výsledky hovoří.

Ano, určitě. Rozhodně.

[Moderátor]

Jasný. Leo, máte nějaký tip?

[Speaker 1]

Já bych měl tip, jak to lidem podsunou. Samozřejmě. Myslím, že není zájem, aby lidi žili do 100 let.

Ale kdyby ten zájem byl, tak bych řekl, podívejte se na americký bankéře, kteří ovládají svět. Oni všichni ve 100 letech jsou čiperní a bujní a mají náladu ještě ten svět ovlivňovat. Takže toto bych jim řekl a uvidíte, jak by to fungovalo.

Protože to asi není náhoda, že všichni nám tady ty americký bankéři jsou čiperní ještě v 95 letech a ještě mají snahu obchodovat.

[Speaker 2]

Ne jen bankéři, ale třeba Carter, Řežínký a tak dále. To jsou všechno ty lidi. No tipy jsou jasné.

Kennedyové měli smůlu. To je asi do toho všechno.

[Moderátor]

Musíme končit. Čas se nachýlil. Ne, že bych nedokázal diskutovat v déle, ale máme další skupinu.

Takže moc děkuju.

[Speaker 2]

My taky děkujeme. Děkujeme.

[Speaker 7]

Hezký večer.